

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

8. Whisenant, Warren & Jordan, Jeremy S, 2008, 'Fairness & Enjoyment in School Sponsored Youth Sports', International Review for the Sociology of Sport
9. Harvey, J. and Houle, F. (1994) 'Sport, World Economy, Global Culture, and the New Social Movements', Sociology of Sport Journal
10. MacPhail, A., Gorely, T., & Kirk, D., 2003, 'Young people's socialization into sport: A case study of an athletic club', Sport, Education and Society

Books:

11. Coakley, J. (2001) Sport in Society: Issues & Controversies. New York: McGraw-Hill
12. Bourdieu, P. (1986) Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge.
13. Henricks, T. S. (2006). Play reconsidered: Sociocultural perspectives on human expression, Chicago: University of Illinois Press.
14. Bloyce, D and Smith A, 2008, Sport, Policy and Development: An introduction, London: Routledge
15. Coalter, F, 2007. A Wider Social role for Sport: Who's keeping the score? London: Routledge
16. Collins, M, 2009. Examining Sports Development. London: Routledge
17. Collins, M with Kay, T. 2003, Sport and Social Exclusion. London: Routledge
18. Holt, N, 2008. Positive Youth Development through Sport. London: Routledge
19. Houlihan, B, 2008, Sport and Society: A Student Introduction. London: Sage
20. Jarvie, G., 2006. Sport, Culture and Society: An Introduction. London: Routledge

Web Pages:

21. European Sport Management Quarterly / <http://www.tandf.co.uk/journals/titles/16184742.asp>
22. Leisure Studies / <http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/02614367.html>
23. Sociology of Sport Journal / <http://www.humankinetics.com/SSJ/journalAbout.cfm>
24. Indian Sociological Society <http://www.insoso.org>
25. International Sociological Association – Sociology of Sports / <http://www.isa-sociology.org/rc27.htm>
26. Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India / <http://www.yac.nic.in/index.html>
27. Athletics Federation of India / <http://www.indianathletics.in/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Корганова С.С

кандидат философских наук, доцент

Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова

Кадеева А.М., Райхан Б.А.

студенты 3 курса Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова

Аннотация: В данной статье авторы делают акцент на одну из важных ветвей в Шанхайской организации сотрудничества-постоянно действующей межгосударственной и международной организацией в сфере образования. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, которое способствует взаимопониманию между государствами – членами ШОС, а также укрепляет дружбу и политическое взаимное доверие, создавая благоприятные условия для формирования общих ценностей и культурной идентичности.

Ключевые слова: культурные ценности, Шанхайская организация сотрудничества, гуманитарное сотрудничество, культурная идентичность, Университет ШОС, система образования, образовательная интеграция, образование без границ.

PROSPECTS FOR COOPERATION OF THE SCO MEMBER STATES IN EDUCATION

Korganova S.S.

Candidate of Philosophy, Associate Professor
South Kazakhstan University named after. M. Auezov

Kadeeva A.M., Raikhan B.A.

3rd year students South Kazakhstan University named after. M. Auezov

Abstract: In this article, the authors focus on one of the important branches in the Shanghai Cooperation Organization - a permanent interstate and international organization in the field of education. Cooperation in the cultural and humanitarian sphere, which promotes mutual understanding between the SCO member states, as well as strengthens friendship and political mutual trust, creating favorable conditions for the formation of common values and cultural identity.

Key words: cultural values, Shanghai Cooperation Organization, humanitarian cooperation, cultural identity, SCO University, education system, educational integration, education without borders.

Образовательная сфера ШОС – это область, в которой организация работает для развития сотрудничества и обмена между государствами-членами в сфере образования. Он включает в себя такие инициативы, как обмен студентами, совместные исследовательские проекты и другие мероприятия, которые способствуют обмену знаниями и культурному пониманию. ШОС также обеспечивает платформу для диалога между своими членами по вопросам, связанным с образовательной политикой, разработкой учебных программ, подготовкой учителей, обеспечением качества и многим другим. Организация также предприняла шаги по укреплению регионального сотрудничества в сфере высшего образования. Согласованный подход к интернационализации высшего образования опирается на долгосрочные политические, культурные, академические цели развития страны. Реализация такой стратегии осуществляется через поддержку студенческой и академической мобильности, путем предоставления стипендий и реализации программ академических обменов, а также программ, направленных на создание институциональных партнерств в сфере высшего образования. Доминирующим принципом данного подхода является международное сотрудничество, а не конкуренция.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией. Существование ШОС обеспечивает реальную платформу для гуманитарного сотрудничества между Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества в рамках ШОС.

В XXI в. ключевой проблемой для стран ШОС становится формирование информационного общества: ориентация на знания и представление об эффективности личности, владеющей информационно-коммуникационными технологиями. Информатизация выступает как основной механизм реализации новой образовательной парадигмы [1]. Несомненно, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах способствует взаимопониманию между государствами - членами, укрепляет дружбу и политическое взаимное доверие, создает благоприятные условия для формирования общих ценностей и культурной идентичности, а также снижает барьеры сотрудничества в областях экономики и безопасности. В конечном счете, конкуренция государственной власти на международной арене заключается в резерве инновационных талантов. В частности, международная интеграция образования играет важную роль в процессе укрепления государственной власти и влияния.

Соглашение о сотрудничестве в области образования, подписанное в июне 2006 года между правительствами государственных членов ШОС, стало правовой основой для развития и укрепления взаимодействий в этой области. В августе 2007 года на саммите ШОС в Бишкеке Президент Российской Федерации выступил с инициативой создания Университета ШОС (USCO), который поддерживается Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном (Узбекистан отказался участвовать). Кроме того, в октябре 2008 года Министерстве образования была подписана концепция создания и функционирования Университета ШОС, Министерская встреча государств-членов ШОС (в Астане).

Университет ШОС - это особая форма национальных институтов для координации и управления образовательной интеграцией в этом регионе. Его создание воплощает тенденцию интеграции образования в рамках ШОС. Цели создания Университета ШОС определены в рамках ШОС многосторонним правовым актом, принятые государствами - членами ШОС следующим образом: укрепление взаимного доверия и добрососедских отношений между государствами-членами.

Государства - члены ООН назначили ЮНЕСКО специализированным учреждением ООН по вопросам образования, которое будет содействовать ежегодному празднованию Международного дня образования в тесном сотрудничестве с основными игроками в области образования. Был сделан также призыв предоставить не менее одного года бесплатного и обязательного качественного дошкольного образования, чтобы все дети имели доступ к качественному дошкольному развитию, воспитанию и обучению. В настоящее время университет объединяет 79 вуза по 7 приоритетным направлениям, таким как энергетика, экология, информационные технологии (IT-technology), регионоведение, нанотехнологии и педагогика. В Казахстане – 14, в Китае – 23, в Кыргызстане – 8, в России – 22, в Таджикистане – 11, а также в Белоруссии – 1.

Вхождение Индии и Пакистана в ШОС позволит расширить географические рамки и направления сотрудничества Университета ШОС. Во время пандемии почти во всех странах "семьи" ШОС сфера образования изменилась кардинально и стремительно. Учителям пришлось внедрять незнакомые методы преподавания, работать с классом и проверять знания учащихся буквально в виртуальной атмосфере. Применялись разные виды дистанционного обучения: трансляция уроков через телеканалы, размещение видеуроков на специальных платформах, аудио трансляция уроков по радио, через электронную почту, и пр. Каждая страна пробует и выбирает наиболее подходящий ей вариант с учетом доступа к интернету, технической инфраструктуры, адаптации содержания образования к дистанционному обучению, чтобы как можно быстрее сделать процесс дистанционного обучения доступным для школьников и студентов.

Важно отметить, что несмотря на пандемию, сотрудничество между государствами-членами ШОС в сфере образования не снижает обороты. Так, в начале декабря 2020 года по инициативе России состоялась XIII - ая Неделя образования государств-членов ШОС «Образование без границ» (1-4 декабря 2020 г.) в формате видеоконференции. По данным СМИ на торжественном открытии Недели приняли участие представители министерств образования (науки) стран-членов ШОС и руководители ведущих вузов Университета ШОС.

Необходимо отметить, что сама тема Недели – «Образование без границ» звучит в 2020 году в высшей степени символично, поскольку с началом эпидемии коронавирусной инфекции и по настоящее время весь мир, включая страны ШОС, живут в условиях периодических карантинных ограничений свободы передвижения и отсутствия живого общения. Неделя образования ШОС стала одним из завершающих мероприятий насыщенной повестки председательства России в ШОС в 2019-2020 гг.

Некоторые ученые считают, что ускорение интеграционного процесса в образовательной сфере должно осуществляться на основе унификации наиболее важных направлений работы национальных систем образования, а также создание единого образовательного пространства. Кроме того, механизм обмена студентами был реализован на основе Соглашения о реализации программ магистратуры и бакалавриата в рамках

Университета ШОС, которые соответствуют стандартам стран. Таким образом, это создает условия для проведения единых учебных программ для Университета ШОС по соответствующим направлениям. Подготовка высококвалифицированных кадров в Китае и других странах осуществляется в основном по совместной программе на уровне магистра. Русский и официальными языками ШОС будет китайский, а в исключительных случаях - английский.

Следует отметить, что в ДУИЯ действует Сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества, где обучаются магистранты из стран участниц ШОС. Как известно, Университет Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС) является наглядным примером интеграции на евразийском образовательном пространстве. Еще в 15 июня 2006 года в Шанхае было подписано Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества о сотрудничестве в области образования. В Соглашении придается важное значение укреплению сотрудничества между государствами-членами ШОС на принципах равноправия, самостоятельности и целостности образовательных систем государств-членов ШОС. Идея и инициатива создания УШОС была выдвинута Президентом РФ 16 августа 2007 г. на саммите ШОС, проходившем в Бишкеке. Президентом В. В. Путиным было заявлено о необходимости создания Университета ШОС как сети учебных заведений государств-членов Организации с согласованной программой обучения. Речь шла об объединении потенциалов ведущих университетов стран-участниц ШОС с целью подготовки высококвалифицированных специалистов для реализации конкретных интеграционных проектов организации. Инициатива России была поддержана Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией, которые согласовали создание сетевого университета. Затрагивая образовательную составляющую сотрудничества стран-участниц ШОС, следует отметить, что связи в этой сфере на евразийском пространстве во многом обуславливаются тем, что в странах ШОС идут схожие процессы по реформированию и модернизации систем образования. Существующие многосторонние отношения в формате Университета Шанхайской Организации Сотрудничества происходят по приоритетным направлениям обучения: «регионоведение», «экология», «энергетика», «IT-технология», «нанотехнология», «педагогика» и «экономика». Речь идет о подготовке нового поколения специалистов, которые будут востребованы, в первую очередь, на всем евразийском пространстве, где сосуществуют разные культуры, разные подходы к жизни. Развиваясь в соответствии с этой моделью, Университет ШОС не только дает новые профессиональные знания и навыки, но и позволяет познать культурные ценности и национальные языки государств региона.

Основной же целью нового, уникального в своем роде, университета является создание единого евразийского образовательного пространства, сочетающего лучшие национальные традиции и мировые образовательные стандарты. Они нашли свое отражение в Концепции создания УШОС и Плана мероприятий по ее реализации, утвержденных на Совещании министров образования государств-членов ШОС 24 октября 2008 г. в Астане. Согласно этой концепции, университет должен функционировать как сеть уже существующих университетов в государствах-членах ШОС. Причем сотрудничество в рамках Университета ШОС должно идти путем расширения обмена учащимися, студентами, аспирантами, докторантами и научно-педагогическими работниками. Концепция уделяет внимание увеличению научно-академического сотрудничества; внедрению современных образовательных методик и технологий; созданию механизмов признания и эквивалентности документов об образовании Университета ШОС государствами-членами ШОС. Особо выделена идея проведения экспертизы и выработки рекомендаций в конкретных областях сотрудничества ШОС; подготовки кадров для структур ШОС; создания сети языковых и страноведческих курсов.

По данным СМИ в состав УШОС в 2016 году входило 79 университета из Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Особенностью университета стало объединение стран с разными цивилизационными общностями, культурой и экономикой. В нем сошлись страны с различными возможностями, амбициями и образовательным

потенциалом: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Ведущие учебные заведения стран-участниц организации согласны в том, что гармонизация систем высшего образования является определяющей и неременной предпосылкой как для наращивания интеграционных связей в области образования на пространстве ШОС, так и для успешного достижения общих для всех стран ШОС целей модернизации и повышения эффективности национальных систем образования.

При открытии в ДУИЯ Центра исследования Казахстана, Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев на встрече с ректором ДУИЯ Лю Хун обсудили перспективы развития сотрудничества в образовательной сфере между ДУИЯ и Казахстаном, дальнейшее взаимодействие на двусторонней основе и в рамках Университета ШОС, о перспективах открытия в Даляньском университете кафедры казахского языка. Так, ежегодно для чтения лекций в УШОС приглашаются специалисты из России и Казахстана.

Как показывает практика сотрудничества, сетевые Университеты ШОС, самым благотворным образом влияют не только на состояние социальных, культурных отношений между странами регионов, но и на их экономическое и политическое взаимодействие. По утверждению начальника ректората УШОС с китайской стороны и тогдашнего декана Института русского языка ДУИЯ, профессора Жэнь Сюемэй, действующая система УШОС способствует сближению гармонизации стандартов образования на евразийском пространстве, вовлекает государства региона в общемировые процессы интернационализации образования.

Теперь можно видеть, что политические, экономические, культурные и религиозные различия в образовательной интеграции делают ее более сложной и разнообразной. Система образования в каждой стране настроена по-разному. Таким образом, существуют значительные различия в количестве студентов, принятых и отправленных за границу. Были сформированы механизмы обмена студентами и научно-педагогическими кадрами между университетами-участниками и сотрудничества в области исследований между этими университетами. Кроме того, ШОС имеет свою собственную системную структуру.

В прошлом году в Ташкенте прошло шестое Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Стороны обсудили проводимую политику и приоритетные направления развития науки, технологий и инноваций в государствах-членах ШОС, рассмотрели и одобрили План действий по научно-техническому сотрудничеству в приоритетных направлениях на 2022–2025 гг., а также Программу сотрудничества по развитию искусственного интеллекта. План мероприятий затрагивает такие области сотрудничества, как биотехнологии, электроника, энергетика, сельское хозяйство и направлен на развитие науки и техники в ключевых отраслях промышленности, поддержку инноваций и предпринимательства, а также академические обмены между государствами-членами ШОС.

Наши страны видят в Университете ШОС большой потенциал как надежной платформы для подготовки высококвалифицированных кадров по профессиям, представляющим приоритетный интерес для экономического и социального развития государств-членов ШОС, развития интеграционных процессов в области образования, науки и технологий. Нельзя не согласиться с тем, что «пространство ШОС – это яркая иллюстрация того, как на региональном уровне реализуются мощные тенденции глобального развития. В современной системе международных отношений наблюдается рост новых центров политического, экономического влияния. В этом смысле государства, входящие сегодня в ШОС, оказались на высоте исторического момента, своевременно уловив веяние многополярной эпохи» [2]. Наряду с Россией крупнейшим членом ШОС является Китай, который также заинтересован в развитии гуманитарного направления сотрудничества. Китайская сторона придерживается необходимости сохранения этой структуры, так как ШОС – это самый удобный и законный канал общения и надежное средство координации действий в Центральной Азии. Как подчеркивают китайские эксперты, в результате долгих поисков и

тщательной подготовки центральноазиатская стратегия Пекина определилась. Она направлена на то, чтобы, опираясь на ШОС, активно развивать отношения с его странами, способствовать их стабильности и процветанию, а также осуществлять свои стратегические интересы, которые сосредоточены прежде всего в сфере освоения ресурсов Центральной Азии [3].

Выступая на 22-ом заседании глав государств-членов ШОС 16 сентября 2022 года в Самарканде Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что: «за прошедшие годы страны-участницы Организации, следуя духу и буквам двух основополагающих документов, сумели шаг за шагом встать на путь развития и укрепления международной организации нового типа, накопили весьма богатый и полезный опыт, наращивать культурно-гуманитарные обмены. Цивилизации интегрируются в ходе общения и развиваются благодаря интеграции. Следует углублять сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, СМИ, теле- и радиовещания, продолжать успешную практику организации брендовых мероприятий, таких как Молодежный лагерь, Форум женщин, Форум народной дипломатии, Форум по традиционной медицине, при выявлении позитивной роли общественных организаций, в частности Комитета добрососедства, дружбы и сотрудничества ШОС»[4].

Необходимо подчеркнуть то, что разработанная МГЛУ магистерская образовательная программа «Регионоведение, лингвистика и межкультурная коммуникация в государствах-членах ШОС» прошла экспертизу и согласование в следующих лингвистических вузах государств СНГ: – Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Республика Казахстан); – Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Республика Казахстан); – Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (Республика Казахстан); – Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева (Киргизская Республика); – Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына (Киргизская Республика); – Российско-Таджикский (Славянский) университет (Республика Таджикистан); – Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода (Республика Таджикистан). Эти вузы стран-участников СНГ, большинство из которых являются также базовыми (головными) вузами проекта УШОС, высоко оценили магистерскую программу МГЛУ.

В этом смысле государства, входящие сегодня в ШОС, оказались на высоте исторического момента, своевременно уловив веяние многополярной эпохи [5]. В профессиональном цикле базовая часть представлена дисциплиной «Язык государств, членов ШОС (казахский, китайский, киргизский, русский, таджикский, узбекский)», являющейся приоритетным рекомендуемым курсом. В данную часть цикла включены две образовательные траектории. Вариативная часть включает ряд регионоведческих и языковых дисциплин. Учебный план магистерской образовательной программы включает три приоритетных рекомендуемых курса (учебных дисциплин) «Язык государств, членов ШОС (казахский, китайский, киргизский, русский, таджикский, узбекский)», общей трудоемкостью 306 часов; «Профессиональный письменный и устный перевод в области зарубежного регионоведения (язык региона специализации)», общей трудоемкостью 90 часов; «Этнопсихология народов региона специализации», общей трудоемкостью 72 часа.

Как показывает практика сотрудничества стран-членов ШОС, необходимо дальше развивать двустороннее сотрудничество между странами в сфере образования и науки. Осуществлять совместные проекты по реализации инициативы «Один пояс, один путь». Выполнять научно-исследовательскую работу с магистрантами и докторантами. Ярким примером в этом направлении являются функционирующие Университеты Шанхайской организации сотрудничества. Проект «Один пояс, один путь» охватывает 65 стран с населением в 4,4 миллиарда человек разных национальностей, верований, идеологий, интересов и потребностей, что определяет значительную сложность в культурном распространении. В процессе распространения концепции «Один пояс, один путь» необходимо руководствоваться стратегией сохранения прежде всего, этого многообразия.

С момента своего возникновения Шанхайская организация сотрудничества оказалась в центре внимания мировой общественности, что в последние годы только усилилось.

Перспективы развития этой международной структуры вызвали вопросы у многих ученых и экспертов. Уже сегодня видно, что понимание в области интернационализации образования и развития единой системы образования государствами-членами ШОС достигнуто. В текущем 2023 году можно будет оценить результаты реализации магистерских программ, которые были запущены вузами-партнерами по УШОС [6].

Таким образом, за годы своего существования ШОС смогла добиться многого, в первую очередь признания со стороны мирового сообщества. Сама работа над созданием УШОС показала, что сегодня можно смело говорить о реальном начале обмена образовательными методиками и лучшими образовательными технологиями, регулярном обмене студентами, аспирантами и преподавателями в формате УШОС, работы над совместными научными проектами в рамках решений, принятых университетами, входящими в состав УШОС.

Литература:

1. Вестник МГЛУ. Выпуск 11(617) Новое качество системы образования, как средство реализации функции прогнозирования образовательной системы, системной связи науки и образования. – М.2018. – С. 220.
2. Федин К. Создание Университета Шанхайской Организации Сотрудничества – важный этап процессов интернационализации образования Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012. – С.220.
3. Сыроежкин К. Россия и Казахстан в ШОС – проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1166515560> 14.
4. Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина на 22-ом заседании глав государств-членов ШОС. 16 сентября 2022 года, РУ, Самарканд.
5. Майтдинова Г.М. Модели интеграции государств Центральной Азии: за и против // Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Сравнительный анализ, возможности и перспективы: материалы междунар. конф. – Бишкек, 2007. – С. 124.
6. Минин Е. М. О реализации Московским Государственным лингвистическим университетом проекта «Университет Шанхайской Организации Сотрудничества». Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (653) / 2012.

MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?"

Kamchybek uulu M.

Candidate of Psychological Sciences, associate professor.

Director of FSGN KNU named after J. Balasagyn,

Bishkek, Republic of Kyrgyzstan

e-mail: myrza.kamchybekov@gmail.com

Usupova C.S.

Master's Degree in Psychology

KNU named after J. Balasagyn,

Bishkek, Republic of Kyrgyzstan

Abstract: Why are offenses committed? What is the difference between a person who knows the laws well and someone who knows the laws poorly? To answer these questions in relation to our society, it is necessary to study the state of the legal psychological environment of our people.

Keywords: Legal consciousness, the rule of law, the rule of law in society, social groups, social changes, spiritual and moral development of personality.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА: «ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО СОВЕСТИ?»

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI VAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING VAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSILOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКИСТОНДА YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКИСТОНДА IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)